

**Pareceristas do volume 1, número 1, Dez. 2023 - Revista de Turismo: Patrimônios,
Territórios Descoloniais e Trabalho (REVISPATTUR)**

Agradecemos a colaboração, neste número, das e dos pareceristas Bernardo Machado Gontijo, Camila Teixeira Heleno, Cynthia Regina Fonte Boa Pinto, Elaine Teixeira dos Santos, Gustavo Aveiro de Araújo, Hebert Canela Salgado, Hugo Rodrigues de Araújo, Maria Angélica Maciel Costa, Raquel Faria Scalco, Virginia Martins Fonseca e Yasmin Nasri.

As Editoras.

